

Kleine Editionen: Wichtig für die Berufswahl

Von Jens Bemme

– Version 1, DOI: [10.5281/zenodo.7807651](https://doi.org/10.5281/zenodo.7807651), Wikidata: [Q117461581](https://www.wikidata.org/wiki/Q117461581), 7. April 2023

Die *Datenlaube* ist das Citizen Science-Projekt für offene Kulturdaten der *Gartenlaube*. Wir katalogisieren die Ausgaben der Illustrierten der Jahrgänge 1853 bis 1899 mit Wikidata, die bisher in Wikisource transkribiert und korrigiert werden.

Das vorliegende Dokument ist ein wachsendes Verzeichnis von Texten, Büchern, Rezensionen und Referenzen, die seit 1853 erschienen, um die Berufswahl für Söhne (im Staatsdienst und später auch die der Frau) zu erleichtern:

“Diese Frage tritt besonders zu Ostern an viele Eltern heran, wo nach der Konfirmation die Wahl des Berufes der Söhne entschieden sein muß. So weit es sich hier in erster Linie um die gewerblichen Berufsarten handelt, wird die Beantwortung der genannten Frage durch zwei neuerschienene Bücher zu erleichtern gesucht, die deshalb nicht wenigen Eltern und Vormündern willkommen sein dürften. „Was soll der Junge werden? Ein Rathgeber von A. von Fragstein“ (Berlin, L. Oehmigke's Verlag) ist der Titel des einen, „Die Berufswahl unserer Söhne.“ ([Die Gartenlaube, 1885, Heft 14, S. 239](#))

[Kleine Editionen](#) sind bisher Experimente und Fallstudien für Quellenpräsentationen mit offenen Werkzeugen (die Blogplattform de.hypotheses.org/, [Wikisource](#), [Zenodo](#) und [Scholia](#)), mit offenen Daten, ihren offenen Metadaten und verlinkten Kontexten: seriell produziert, also fortgeschrieben und präsentiert, um Themen und digitale Methoden auszuloten. Die Berufswahl für Söhne und Frauen war und ist offenbar so bewegend, dass es sich lohnen könnte, die historischen Quellen der *Gartenlaube* mit den Mitteln der *Datenlaube* digital stärker zu vernetzen, auf diese Weise zu kontextualisieren und – möglicherweise – zu remixen.

Hinweise, Korrekturen und Mitarbeit sind willkommen.

Die Berufswahl – im Staatsdienste und im öffentlichen Leben

Ausgangspunkt ist hier die Themenseite [Die Berufswahl im Staatsdienste](#) in Wikisource – zugleich Titel des mehrfach in der *Gartenlaube* empfohlenen Buches von August Dreger ([1. Auflage 1883](#)). In der *Gartenlaube*-Rubrik *Kleiner Briefkasten* taucht der Tipp wiederholt auf. Die offenbar erfolgreiche Reihe wird Anfang des 20. Jahrhunderts von weiteren Autoren aktualisiert herausgegeben.

Literatur *linked open*

- August Dreger: *Die Berufswahl im Staatsdienste : eine Zusammenstellung der wichtigsten Vorschriften über Annahme, Ausbildung, Prüfung, Anstellung und Beförderung in sämtlichen Zweigen des Reichs- und Staats-, des Militär- und Marine-Dienstes, sowie über die wissenschaftlichen Erfordernisse, die Ausbildung und Prüfung der Ärzte, Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte, als auch der Maschinisten und Steuerleute der Handels-Marine ; auf amtlichen Quellen beruhend*, Leipzig, Koch, 1893, 4. Aufl, SUB Hamburg,
<http://resolver.sub.uni-hamburg.de/goobi/PPN1679172441>
 - https://de.wikisource.org/wiki/Die_Berufswahl_im_Staatsdienste
- Diverse Autor:innen: *Vor der Berufswahl : Warnungen und Ratschläge für unsere Großen*, Gartenlaube-Serie 1895/1896,
https://de.wikisource.org/wiki/Vor_der_Berufswahl
- Fritz Moll, Anton Pivl: *Die Berufswahl der Frau im Staatsdienste und im öffentlichen Leben. Ein Ratgeber und Führer für jene Frauen, welche sich eine selbständige Existenz gründen wollen*, 1903, austrian literature online,
<http://www.literature.at/alo?objid=11982>
- Die Berufswahl der Frau im Staatsdienste und im öffentlichen Leben* [Rezension], in: Die Welt : Zentralorgan der Zionistischen Bewegung, Jg. 7 (7.8.1903) H. 32, S. 14, Compact Memory, <https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/id/3335845>
- Jens Bemme, Matthias Erfurth, Christian Erlinger: *Die Gartenlaube: Kritik, Zitate, Referenzen und Forschungsliteratur seit 1853 – mit Wikicite, Scholia und Die Datenlaube*, Version 4, DOI: 10.5281/zenodo.7691395, 25. März 2023

Die Datenlaube

- <https://www.wikidata.org/wiki/Q61943025>
- Blog <https://diedatenlaube.github.io/>
- Projekte und Nebenprojekte
 - Thema: https://de.wikisource.org/wiki/Die_Berufswahl_im_Staatsdienste
 - Topic (Scholia): <https://scholia.toolforge.org/topic/Q61943025>
 - Thema *Schule*: <https://de.wikisource.org/wiki/Schule>

Autor

Jens Bemme, <https://scholia.toolforge.org/author/Q56880673>